

УДК 551.583

Глобальное потепление - реальность или миф: факты, гипотезы, обсуждение

Подымов И. С., ведущий научный сотрудник

Подымова Т. М., научный сотрудник

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

Аннотация. Эта работа о явлении глобального изменения климата Земли, о котором сейчас много говорится и пишется в средствах массовой информации. Многие гипотезы, высказывания и публикации противостоят друг другу. Выражение «глобальное потепление», по факту, превратилось в «глобальный хаос». Что стоит за так называемым «парниковым эффектом», которому приписываются все аномалии настоящего времени: человеческий фактор, политика, деньги или глобальные геофизические процессы? На основе имеющихся реальных данных представлена гипотеза причинно-следственных связей происходящих событий и катастроф за последние десятилетия.

Ключевые слова: глобальное потепление, парниковый эффект, магнитное поле, магнитные полюса Земли, тектоническая нестабильность

Введение

Глобальное потепление – рост среднегодовой температуры приземного слоя атмосферы Земли и Мирового океана. Это как следствие. Причина – парниковый эффект, возникающий из-за роста концентрации в атмосфере парниковых газов: водяного пара, углекислого газа, метана, озона, а также антропогенных галогенированных углеводородов и оксидов азота. Эти газы подобны плёнке теплицы. Они свободно пропускают солнечные лучи к поверхности Земли и задерживают тепло, покидающее атмосферу планеты. Основным парниковым газом в атмосфере Земли является водяной пар. Порядок оцениваемого воздействия парниковых газов на тепловой баланс Земли по [1] приведен в Таблице 1. Разброс в цифрах связан с состоянием атмосферы и взаимным влиянием отдельных поглотителей. Максимальные значения характерны для безоблачного неба.

Таблица 1. Вклад газов в парниковый эффект

Газ	Формула	Вклад, %
Вода	H ₂ O	36-71
Углекислый газ	CO ₂	9-29
Метан	CH ₄	4-9
Озон	O ₃	3-8
Смесь метана, оксидов азота и пр.	CH ₄ + N ₂ O + ..	2-6

На первый взгляд кажется, что парниковый эффект является причиной всех аномалий, происходящих на Земле. С другой стороны – без парникового эффекта температура у поверхности Земли была бы на 30° ниже чем сейчас, то есть около -15°. Иначе говоря, для климатической стабильности должно соблюдаться равновесие между теплом, поступающим к поверхности земли и покидающим атмосферу. Последнее время в дисбалансе теплообмена усиленно «обвиняют» углекислый газ. А причиной роста его концентрации в атмосфере – антропогенный фактор. Но так ли это? Концентрации углекислого газа в атмосфере с доиндустриального до современного уровня увеличилась на 48% (с 280 ppm до 415 ppm) [2].

Детальная, всеобъемлющая информация об углекислом газе дана в [3]. Однако до сих пор ученые со 100% уверенностью не могут сказать, какие процессы вызывают климатические изменения и серьезные катаклизмы на планете Земля.

В настоящее время существует ряд гипотез относительно причин глобального потепления, самая популярная из которых гласит, что «Всему виной человек». Мы придерживаемся иной точки зрения, которую изложим далее, опираясь на анализы имеющихся достоверных данных наблюдений.

Материалы и методы

Представляемые исследования связаны с анализом глобальных геофизических процессов, происходящих в настоящее время на планете Земля, и их возможного влияния на происходящие на планете аномалии. В круг этих процессов попали: динамика геомагнитного поля и магнитных полюсов Земли, тектоническая нестабильность планеты, ковариации радона в приземной атмосфере.

Источники основных данных

Материалы об исследованиях динамики магнитных полюсов Земли за период 1590-2021 гг. получены от Национального центра экологической информации США (NOAA NCEI) [4].

Полные данные о землетрясениях, произошедших на земном шаре за период 2004-2021 гг., представлены Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC) [5].

Данные непрерывного мониторинга объемной активности радона (ОАР) в приземной атмосфере за период 2016-2021 гг. получены на полигоне Института океанологии РАН. Аппаратно-программная структура комплекса для долговременного непрерывного мониторинга ОАР и методика проведения исследований приведены в [6].

Результаты и обсуждение

Смещение магнитных полюсов Земли. Впервые координаты магнитного полюса в Северном полушарии были определены в 1831 году, повторно – в 1904 году, затем в 1948, 1962, 1973, 1984, 1994 годах. Смещение магнитных полюсов регистрируется с 1885 года. Новейшие данные по состоянию северного магнитного полюса (СМП) показали, что с 1973 по 1984 год его

пробег составил 120 км, с 1984 по 1994 год – более 150 км, с 1995 по 2021 – более 1500 км. Расчетные данные подтверждены замерами положения СМГ. С 1975 года траектория перемещения СМГ изменилась почти на 60 градусов. Он стал перемещаться в сторону полуострова Таймыр и продолжает двигаться с ускорением. В 1994 году скорость его перемещения превысила 20 км в год. 1994 год был принят как точка отсчета дальнейших наблюдений. В течение следую-

щих 26 лет (1995-2021 гг.) скорость перемещения колебалась в диапазоне 40-60 км/год. За это время СМГ переместился от точки отсчета более чем на 1500 км. Южный магнитный полюс (ЮМГ) за этот же период переместился на расстояние около 200 км. Графики смещения СМГ показаны на рис. 1. Данные смещения СМГ по годам интерполированы сплайном с коэффициентом натяжения 5. Треки движения СМГ и ЮМГ за период 1590-2021 гг. представлены на рис. 2.

Рис. 1. Смещение СМГ за период 1994-2020 гг.

Рис. 2. Треки перемещения СМГ (А) и ЮМГ (Б) за период 1590-2021 гг.

Динамика магнитных полюсов однозначно связана с динамикой магнитного поля Земли, причины которой будут рассмотрены далее.

Динамика землетрясений. Общее количество землетрясений на земном шаре за год составляет десятки тысяч. В работе рассмотрены вариации годового количества землетрясений относительно 2005 года. Анализ сделан для землетрясений магнитудой $M \geq 1,5$ и $M \geq 3$. Количество произошедших землетрясений магнитудой $M \geq 3$, согласно [7], является индикатором общей тектонической нестабильности планеты. Графики вариаций годового количества землетрясений с 2005 по 2021 гг. показаны на рис. 3.

Расчеты показывают, что за 16 лет общее количество землетрясений магнитудой $M \geq 1,5$ увеличилось

в 10,5 раз, а землетрясений магнитудой $M \geq 3$ – в 6,5 раз. То есть, тектоническая нестабильность планеты тоже выросла в 6,5 раз.

Вариации радона в приземной атмосфере. То, что радон является индикатором тектонических подвижек – известно давно. На рис. 4 – график среднегодовых вариаций объемной активности радона (ОАР) в приземной атмосфере за период 2016-2020 год относительно среднегодового значения ОАР в 2016 году. Измерения радона проводятся спектрометрическим методом [6] по энергии распада дочерних короткоживущих продуктов: 214 свинца и 214 висмута. На настоящий момент этот метод самый точный для исследований, связанных с радоновой активностью. Показания спектрометрических измерителей радона

мало зависят от температуры и влажности окружающей среды.

Рис. 3. Вариации годового количества землетрясений относительно 2005 г.

Рис. 4. Среднегодовые вариации OAR относительно данных 2016 года

Из рисунка видно, что в 2019 году концентрация радона в атмосфере увеличилась на 45%. В 2020 году она снизилась до 38%. Данные за 2021 год не обработаны, поскольку пока отсутствует информация за последний квартал года, самый активный в плане тектонической нестабильности.

Сравнивая графики на рис. 1, рис. 3 и рис. 4 несложно заметить, что тектоническая нестабильность планеты и концентрация радона в атмосфере являются производными от процесса смещения магнитных полюсов Земли. Так что же за механизмы спровоцировали этот процесс?

Магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли

Рис. 5. «Снимки» главного магнитного поля на поверхности Земли (А) и изменений напряженности магнитного поля за 1 полугодие 2014 г.

Из рисунка видно, что самым слабым местом является западное полушарие. В других областях, включая южную часть Индийского океана, магнитное

(геомагнитное поле) можно разделить на две основные части: главное поле и внешнее магнитное поле. Главное магнитное поле на 90% процентов находится внутри Земли, в жидком внешнем ядре. Внешнее магнитное поле определяется источниками в виде токовых систем, находящихся за пределами земной поверхности (в ее атмосфере). Специфическая конфигурация линий индукции геомагнитного поля создает для заряженных частиц (протонов и электронов) магнитную ловушку и формирует так называемый радиационный пояс, охватывающий Землю со всех сторон, кроме приполярных областей. Нижняя граница радиационного пояса находится на высоте 500 км, верхняя – на высоте 10-15 тыс.км. Радиационный пояс (магнитосфера) не подпускает к земле потоки космических частиц, выполняя функции щита от жесткого космического излучения. Теория формирования магнитного поля Земли и другая подробная информация о нем приведены в [8]. В теории следует выделить один момент: твердое ядро Земли играет главную роль в формировании магнитного поля.

В 2018 году, в докладе Международного Комитета по Глобальным Изменениям Геологической и Окружающей Среды GEOCHANGE (Германия), было сказано, что в 1998 году зафиксировано смещение твердого ядра Земли в сторону севера и это привело к резкому изменению геофизических параметров планеты. По результатам доклада создан фильм [9], озвученный председателем МК GEOCHANGE, доктором геолого-минералогических наук, Э. Халиловым.

Измерения, осуществляемые спутниками Swarm (3 космических аппарата), показали, что в настоящее время время магнитное поле нашей планеты ослабляется в 10 раз быстрее обычного [10]. Появились континентальные аномалии магнитного поля, связанные с особенностями потоков магмы в жидком ядре Земли, генерирующих внешнее магнитное поле. На рис. 5 показаны: «снимок» главного магнитного поля (А) на поверхности земли в июне 2014 года и изменение напряженности магнитного поля (Б) за 1 полугодие 2014 года. На рис. 5А красным цветом обозначены области сильного магнитного поля, а синим – ослабленного. На рис. 5Б темно-синий цвет – уменьшение напряженности на -100 нТл (нанотесла), темно-красный – увеличение на 100 нТл.

поле усилились. Совершенно очевидно, что инновационные технологии ESA's Swarm предоставляют

возможность получить новую информацию о динамике геомагнитных процессов Земли.

Продолжающееся смещение магнитных полюсов, вызванное смещением твердого ядра, сопровождается ослаблением геомагнитного поля Земли, что может служить предвестником нового реверса магнитных полюсов. Фундаментальное явление векового дрейфа твердого ядра относительно вязкоупругой и изменяемой мантии в последние годы получило яркие подтверждения в различных науках о Земле. Возбуждение системы ядро-мантия обуславливается глобальными циклическими планетарными

взаимодействиями и возмущениями вращения Земли, которые характеризуются значительными амплитудами. При дрейфе ядра к северу и его колебаниях с нарастающей амплитудой (в современную эпоху), – подача тепла в верхние слои мантии будет нарастать. Тепло выделяется во всех слоях мантии, деформируемых притяжением дрейфующего и колеблющегося ядра. Кроме этого разогретые флюиды и магма подаются в более высокие уровни мантии, к зонам спрединга, на дно океана и на поверхность Земли по направлению натиска ядра [11]. Схема работы подобного механизма представлена на рис. 6.

Рис. 6. Схема раскачки системы ядро-мантия и асимметричной подачи тепла в верхние слои мантии (А). Тренды потепления поверхности, °С/год (Б)

Рис. 7. Изменение глобальных средних температур с 2011 по 2020 год относительно базовых показателей за период 1951-1980 гг.

В настоящее время, из-за северного дрейфа ядра, наблюдается более интенсивный прогрев северного полушария. Изменение глобальных средних температур за период 2011-2020 гг. относительно базовых показателей за период 1951-1980 гг. показано на рис. 7.

Колебания (биения) твердого ядра, как было сказано выше, в конечном итоге вызывают нагрев поверхности земли и дна океана. Рис. 7 демонстрирует существенное повышение температуры литосферы в северной части планеты. Можно предположить, что в настоящее время именно это тепло топит ледники Арктики и Гренландии и подогревает океан.

Рис. 8. График относительных вариаций OAR в приземной атмосфере

Ядро совершает малые колебания, деформирует все слои мантии. Колебания и смещения ядра вызывают контрастные изменения геодинамических обстановок в противоположных полушариях Земли, влияя тем самым на все планетарные процессы. Это происходит в различных временных масштабах с

определенной циклическостью, диктуемой Галактической обстановкой [12]. Учитывая гигантские размеры планеты и ее ядра можно допустить, что эти смещения-колебания могут подготавливаться многие десятилетия и достигать десятков и сотен метров в год.

Можно ли определить частотные характеристики

вибрации ядра? Колебания твердого ядра создают ударные волны, и генерируют вибрации, воздействующие на тектонические структуры. В ранних работах [6] мы отмечали, что вариации радона в приземной атмосфере отражают колебания тектонических структур. Можно предположить, что с какой-то степенью вероятности они отражают и колебания ядра. Как пример на рис. 8 приведен график вариаций радона на годовом интервале 2021 года относительно среднегодового значения ОАР за 2016 год.

Расчеты показывают, что период значимых низкочастотных выбросов составляет, примерно, 2 недели (частота $8,7 \cdot 10^{-7}$ Гц). Но существуют и высокочастотные колебания. Поскольку фиксация радона осуществляется ежечасно, – эти колебания хорошо отслеживаются на подробных графиках. Есть основания предполагать, что колебания ОАР отражают и вибрации жесткого ядра Земли.

Заключение

Явления климатических аномалий для северного и южного полушарий объясняются колебаниями и смещениями ядра по отношению к мантии. Эти процессы происходят синхронно с оледенениями, носящими пилообразный, ступенчатый характер, но они не бывают строго циклическими [11]. Смещения ядра приводят к геодинамическим и тектоническим изменениям оболочек Земли (всех слоев мантии и литосферы), которые, в свою очередь, определяют активность всех природных процессов планетарного масштаба: вулканизма, сейсмической активности, атмосферных процессов и процессов в океане, климати-

ческих изменений. Последние десятилетия происходит вековой дрейф ядра в северном направлении с нарастающей скоростью. Это стало причиной серьезной активизации всех перечисленных природных процессов, с лидирующей ролью их вариаций в северном полушарии. Процесс дрейфа ядра может затянуться на десятилетия и столетия, что таит в себе большую угрозу для цивилизации. Число катастроф и аварий будет нарастать. Климатические условия будут ужесточаться для биосферы в целом. Центр массы Земли и центр массы ядра Земли смещаются к полуострову Таймыр. Северные районы Сибири, как и вся Россия в целом, оказались в зоне наиболее интенсивных климатических изменений и тепловых аномалий. По этой причине Россия в наибольшей степени подвержена действию всех перечисленных механизмов климатических изменений на планете.

Главная проблема заключена в том, что рассмотренные геодинамические явления не зависят и не могут зависеть от воли человека.

От человека зависит лишь одно – не создавать дополнительные риски и трудности для жизни на Земле.

Главный вывод. Термин «Глобальное потепление» с той подоплекой, с которой он преподносится в СМИ, не имеет под собой никакого основания.

Исследования выполнены по теме № 0128-2021-0013 «Морские природные системы: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

Литература:

1. Kiehl J. T. and Kevin E. Trenberth. Earth's Annual Global Mean Energy Budget // Bulletin of the American Meteorological Society. 1997. V. 78, No. 2. P. 197-208. DOI: 10.1175/1520-0477(1997)078<0197:EAGMEB>2.0.CO;2
2. Carbon Dioxide. URL: <https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/>; (дата обращения 22.10.2021).
3. Углекислый газ в атмосфере. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Углекислый_газ_в_атмосфере_Земли; (дата обращения 22.10.2021).
4. Historical Declination Viewer. URL: https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/; (дата обращения 22.10.2021).
5. Latest Earthquakes in the World. URL: <https://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/>; (дата обращения 22.10.2021).
6. Подымов И.С., Подымова Т.М. Некоторые результаты долговременного мониторинга объемной активности радона в приземной атмосфере северо-восточного сектора Черного моря // Современные исследования в сфере естественных, технических и физико-математических наук. Киров: АНО ДПО МЦИТО, 2018. С. 243-256.
7. Podymov I.S., Podymova T.M., Esin N.V. Assessment of the planet tectonic stability in connection of the radon volumetric activity variations in the surface atmosphere // Eurasian Scientific Association. 2021. No 6-2 (76). P. 144-147.
DOI: 10.5281/zenodo.5090173
8. Магнитное поле Земли. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитное_поле_Земли#cite_note-Krugosvet-2; (дата обращения 22.10.2021).
9. Опасные изменения ядра Земли. <https://www.youtube.com/watch?v=-VUg7mGhyTU>; (дата обращения 22.10.2021).
10. Swarm reveals Earth's changing magnetism. URL: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Swarm/Swarm_reveals_Earth_s_changing_magnetism; (дата обращения 22.10.2021).
11. Barkin Yu.V. Dynamics of the Earth shells and variations of paleoclimate. Proceedings of Milutin Milan-kovitch Anniversary Symposium "Paleoclimate and the Earth climate system" (Belgrade, Serbia, 30 August – 2 September, 2004). Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Art, 2004. P. 161-164.
12. Баркин Ю.В. (2002) Объяснение эндогенной активности планет и спутников и ее цикличности // Известия секции наук о Земле Российской академии естественных наук. 2002. Вып. 9, М.: ВИНТИ. С. 45-97.